

**XIX ASRDA MARKAZIY OSIYODA TA'LIM TIZIMI (YEVROPALIK
SAYOHATCHILAR ASARLARI ASOSIDA)**

Rahimov Oybek Hasanboy o'g'li
O'zMU Tarix fakulteti magistranti
e-mail: oybekjon.9990@gmail.com
tel:+998939769990

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178666>

ANNOTATSIYA

XIX asrda Yevropalik sayohatchilarning Markaziy Osiyoga qilgan sayohatlari mintaqaning madaniy hayoti va ta'lim tizimi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Ushbu maqolada Yevropa tadqiqotchilari va sayohatchilari tomonidan qoldirilgan yozma manbalar asosida Markaziy Osiyodagi madaniy jarayonlar va ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Sayohatchilarning kundaliklari, ilmiy asarlari va esdaliklaridan kelib chiqib, islom ta'lim muassasalari (maktab va madrasalar), an'anaviy ilm olish usullari hamda mintaqadagi ilm-fan rivoji yoritiladi. Bu davrda yozilgan manbalar orqali mintaqaning ta'lim jarayonlari, ilmiy an'analari va madaniy hayoti haqida chuqur tasavvur hosil qilish mumkin.

Kalit so'zlar: madaniyat, sayohatchilar, madrasa, maktab, an'ana, ilm, tadqiqot, adabiyot, sayohat, manbalar.

Аннотация: Путешествия европейских исследователей в Центральную Азию в XIX веке предоставляют ценные сведения о культурной жизни и системе образования региона. В данной статье анализируются особенности культурных процессов и образовательной системы Центральной Азии на основе письменных источников, оставленных европейскими путешественниками и учеными. Эти исторические источники позволяют глубже понять образовательные процессы, научные традиции и культурную жизнь региона в тот период.

Ключевые слова: культура, путешественники, медресе, мектеб, традиция, наука, исследование, литература, путешествие, источники.

Abstract: The travels of European explorers to Central Asia in the 19th century provide valuable insights into the region's cultural life and educational system. This article examines the unique aspects of cultural processes and education in Central Asia based on written sources left by European travelers and scholars. These historical sources offer a deeper understanding of the educational processes, scientific traditions, and cultural life of the region during that period.

Keywords: cultura, travelers, madrasah, school, tradition, science, research, literature, travel, sources.

Maqolada O'rta Osiyo hududining madaniy hayoti, ta'lim tizimi va ijtimoiy muhitining rus bosqiniga qadar bo'lgan davrdagi rivojlanish jarayonlarini o'rganishga bag'ishlanadi. Ushbu davr madaniy hayotning boyligi, ta'limning shakllanishi va ijtimoiy munosabatlarning murakkabligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, bu mavzuni tadqiq qilish nafaqat tarixiy davrning mohiyatini ochib berishga, balki mintaqaning o'sha davrdagi ijtimoiy va madaniy hayotini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Ushbu mavzuni o'rganishning asosiy maqsadi – O'rta Osiyo hududida madaniyat, ta'lim va ijtimoiy hayotning o'zaro bog'liqligini aniqlash va ushbu omillar o'rtasidagi uyg'unlikni

tushuntirishdir. Shu bilan birga, bu jarayonlar natijasida shakllangan ijtimoiy-madaniy muhitning mintaqaning keyingi rivojlanishiga bo'lgan ta'sirini o'rganish ham bobning muhim vazifalaridan biridir. Jarayonni tahlil metodologiyasi va yondashuvlari tadqiqot mavzusini ilmiy jihatdan yoritib berishga xizmat qiladi va tarixiy jarayonlarning umumiy tendensiyalarini ochib berishga qaratilgan.

Markaziy Osiyoda boshlang'ich maktablar odatda "maktab" deb atalgan. Ushbu maktablar nafaqat shaharlarda, balki yarim-ko'chmanchi yoki ko'chmanchi aholi yashaydigan hududlarda ham keng tarqalgan edi. Markaziy Osiyoning Buxoro kabi yirik shaharlarida joylashgan maktablarning o'quv dasturlari, o'quvchilari va o'qituvchilari, shuningdek, ta'lim usullari Usmonli Turkiyasi yoki hatto Yevropa boshlang'ich maktablaridan keskin farq qilmagan[1, 77].

XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoroda 200 dan ortiq masjid faoliyat yuritgan bo'lib, ulardan faqat bir nechtasi bosh masjid sifatida xizmat qilgan. Qolganlari esa mahalla yoki mavze masjidlar sifatida ishlatilgan. Ushbu masjidlar ta'lim markazlari – boshlang'ich maktablar (maktablar) va oliy diniy o'quv yurtlari (madrasalar) bilan uzviy bog'langan edi.

Har bir mahallada kamida bitta, ba'zan esa bir nechta masjid bo'lgan. Odatda, masjidlar yonida madrasalar joylashgan va ko'pincha masjidlar madrasalar bilan bir xil ma'noda ishlatilgan. Shu sababli, maktab, madrasa va masjid birgalikda faoliyat yuritgan yagona kompleksni tashkil etgan. Ushbu ta'lim va ibodat majmualari bir joyda joylashgan bo'lib, binolar odatda bir-biriga qarama-qarshi qurilgan.

Maktablar alohida binolar sifatida qurilgan bo'lib, ularda asosan o'g'il bolalar tahsil olgan. Agar shahar mahallasi kattaroq bo'lsa yoki ma'lum bir masjid va madrasa ko'p sonli aholining e'tiborini jalb qilsa, maktab binolari ham katta hajmda qurilgan. Masalan, Buxorodagi Shohi-Axsi mahallasidagi maktab ikki qavatli bo'lib, yozgi mashg'ulotlar yuqori qavatda, qishgi mashg'ulotlar esa quyi qavatda o'tkazilgan[1, 85].

Markaziy Osiyoda maktablar ta'lim va madaniyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Ular nafaqat diniy bilimlar, balki jamiyatni birlashtiruvchi ta'lim tizimi sifatida ham xizmat qilgan. Maktab, madrasa va masjidning bir majmua sifatida faoliyat yuritishi, ta'limning diniy va ijtimoiy ahamiyatini yanada oshirgan.

Markaziy Osiyodagi maktablar odatda alohida bino sifatida qurilgan bo'lib, ular gumbazli tom bilan yopilgan. Maktablar masjidlar bilan bir vaqtning o'zida barpo etilgan, ammo ularning hajmi masjidlarinikiga nisbatan kichikroq bo'lgani uchun mustahkamroq edi. Shu sababli, ko'p hollarda maktab binolari masjid binolaridan ko'proq vaqtga chidamli bo'lib, bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Bunda ba'zi masjidlar o'rindoshlik yoki qayta ta'mirlash jarayonida o'z asl ko'rinishini yo'qotgan[1, 75].

XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoroga tashrif buyurgan sayohatchi Genri Lensdel bir maktabni quyidagicha tasvirlagan:

"Bir shanba kuni ertalab Buxorodagi ko'chalarni aylanib yurganimizda, bir binodan eshitilgan xirgoyi ovozing sababini so'radim va bu maktab ekanligini bilib oldim. Biz zudlik bilan otlardan tushib, binoga kirdik. U yerda 6 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan 25-30 nafar o'quvchini uchratdik. Bu Markaziy Osiyodagi boshlang'ich maktablar – maktablarning ajoyib namunasi edi"[2, 120-122].

Lensdelning ta'kidlashicha, maktab binosi kichik va oddiy bo'lib, gumbazli tom bilan yopilgan, derazalar o'rniga eshiklar bor edi. Poyabzal va kiyimlar uchun devor bo'ylab kichik

tokchalar mavjud edi. Polda o'rindiqlar o'rniga 14 dyuymli baland yog'och taxtalar joylashgan bo'lib, o'quvchilar kitoblarini ularning ustiga qo'yib o'qishgan. Sinfxonalarda stollar yoki partalar yo'q edi.

Har payshanba kuni o'quvchilar o'z muallimlariga maxsus pishirilgan shirinlik olib kelishgan, vaqti-vaqti bilan esa tartib-qoidalarni buzgan bolalar jazolangan. O'sha kuni muallim bolalarga ibodat qilish usullarini ko'rsatib, darsni duolar bilan yakunlagan.

Shaharlar, qishloqlar va yarim-ko'chmanchi hududlarda ota-onalarning o'z farzandlariga o'qish va yozishni o'rgatish istagi tabiiy va zaruriy edi. Fransuz zobiti Anri de Kulibef de Blokvilning 1860-yilda Turkmanlar tomonidan qo'lga olinishi va 14 oy davomida turkmanlar orasida yashashi davomida u xalqning kundalik hayoti, an'analari va ta'lim tizimlarini yaqindan kuzatishga muvaffaq bo'lgan [3, 53].

Xiva va Buxorodagi madrasalar yuqori ta'lim muassasasi sifatida tashkil topgan bo'lib, ularda islom ulamolari tayyorlangan. Madrasalarning rejaları odatda to'rtburchak hovli, ikki yoki to'rt ayvonli arxitekturaga ega bo'lib, bular issiq mavsumda darslar uchun ishlatilgan. Hovlini o'rab turgan ikki yoki uch qavatli xonalar talabalar yashashi uchun mo'ljallangan edi. Hovlining burchaklarida esa darsxonalar va kichik masjidlar joylashgan bo'lib, ular namoz uchun mo'ljallangan edi [4, 70].

Madrasalarning old tomonida ulkan peshtoq va ikki yoki to'rt minora shaklidagi burchakli tuzilmalar joylashgan edi. Ushbu minoralar, asosan, bezak uchun ishlatilgan va haqiqiy minora vazifasini bajarmagan. Ushbu reja XVI asrdan XIX asrgacha bo'lgan davrdagi madrasalarda uchraydi.

XIX asrda Buxoro islom ilmlarining eng nufuzli markazlaridan biri sifatida tanilgan. Buxorodagi madrasalarda nafaqat mahalliy, balki Markaziy Osiyoning turli burchaklaridan, hattoki Tatariston va boshqa musulmon davlatlaridan talabalar tahsil olishgan. Shuning uchun ham Buxoro madrasalarining soni va turlari boshqa shaharlarga nisbatan ko'proq bo'lgan [5, 299].

Rossiyalik sharqshunos N.V. Xanikovning 1841-1842 yillardagi Buxoro amirligi bo'ylab sayohati davomida qilgan kuzatuvlari bunga yaxshi misol bo'la oladi. U o'zining "Buxoro: amir va uning xalqi" nomli asarida nafaqat Buxorodagi, balki amirlikdagi boshqa shaharlardagi madrasalar haqida ham batafsil yozgan.

Buxoro madrasalari o'zining ajoyib arxitekturasi bilan emas, balki ilmiy va ta'limiy jihatdan ahamiyatli ekanligi bilan ajralib turgan. Masalan, Zargaron madrasasi rangli chinni plitkalar bilan bezatilgan old devorlarga ega edi. Madrasalar odatda to'rtburchak shaklida qurilgan bo'lib, markazda hovli joylashgan edi. Ikki qavatli bu binolarda talabalar yuqori qavatda yashashgan, pastki qavat esa darslar uchun ajratilgan edi [6, 132-134].

Buxoroda madrasalar soni amirning daftarlariga ko'ra 103 ta deb qayd etilgan. Ulardan asosiy hisoblangan 60 madrasaning ro'yxatini N.V. Xanikov o'z asarida keltirgan. Eng yirik madrasalar qatoriga quyidagilar kiradi:

Ko'kaldosh madrasasi – 150 xonaga ega bo'lib, mudarrisning maoshi yiliga 360 tillani tashkil qilgan. Miri-Arib madrasasi – 110 xonaga ega bo'lib, har bir talaba yiliga 5 tilladan yordam olgan. Mirzo Ulug'bek madrasasi – 80 xonali bo'lib, talabalar yiliga 3,5 tilladan yordam olgan [6, 112-114].

Xanikovning kuzatishlariga ko'ra, 1840-yilda zakotning bir qismi madrasalarga ajratilganida, Buxoro madrasalarida 9,000-10,000 nafar talaba ta'lim olgani aniqlangan [6, 105-109].

Xulosa qilib aytganda, XIX asr Markaziy Osiyosi ijtimoiy hayotida milliy o'zlikni anglash, ta'lim, madaniyat va adabiyot sohasida yangi yo'nalishlarning shakllanishi kuzatildi. Ushbu jarayonlar hudud xalqlarining o'zaro madaniy hamkorligi va umumiy qadriyatlarni rivojlantirishiga asos bo'ldi. Shu bilan birga, bu davrda milliy uyg'onish g'oyalari, islohotparvarlik va jamiyatni taraqqiy ettirishga qaratilgan sa'y-harakatlar yangi bosqichga ko'tarildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sukhareva, O.A. Kvartal'naia obshina pozdnefeodal'nogo goroda Bukhary. Moscow: 1965
2. Lansdell, H. Russian Central Asia, volume II. London: 1885
3. De Blocqueville, H. Turkmenlerin arasinda. Ankara: 2000
4. Sukhareva, O.A. Bukhara XIX-nachalo XX veka: pozdnyefeodal'nyi gorod i ego naselenie.. Moscow: 1966
5. Khalfin N.A. Rossiya i khanstva Srednei Azii. Moscow: 1974
6. Khanikoff. Bokhara: its Amir and its people. London: 1865
7. LANSDELL, H. Russian Central Asia, volume II. Londo: 1885
8. VAMBERY, Arminius. Travels in Central Asia. London: 1864
9. Januarius MacGahan. Campaigning on the Oxus, and the fall of Khiva. New York , 1874
10. John W. Bookwalter. Siberia and Central Asia. Springfield, 1899
11. HOLDWORTH, Mary. Turkestan in the nineteenth century : a brief history of the Khanates of Bukhara, Kokand and Khiva. London: 1959
12. MUMINOV, I.M., et al. Istoriya Bukhary. Tashkent: 1976
13. BARTHOLD, V.V. Istoriya kul'turnoi zhizni Turkestana. Leningrad: 1927
14. Knorr, Klaus (1952). Schumpeter, Joseph A.; Arendt, Hannah (eds.). "Theories of Imperialism". *World Politics*. 4 (3): 402–431. doi:10.2307/2009130. ISSN 0043-8871. JSTOR 2009130. S2CID 145320143.